

EXPLORANDO O LIVRO DIDÁTICO “MATEMÁTICA BIANCHINI”: UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA E PEDAGÓGICA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 29/07/2024](#)

EXPLORING THE TEXTBOOK “MATEMÁTICA BIANCHINI”: A CRITICAL AND
PEDAGOGICAL EVALUATION

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.13127563

Carlos Daniel Chaves Paiva¹

Rafael da Silva Bento²

Flávio Daniel Luz Rêgo³

Rildo Alves do Nascimento⁴

Francisco Nordman Costa Santos⁵

Adalgisa Maria de Oliveira⁶

Daniel de Carvalho Gomes⁷

Antonio Anderson Pinheiro⁸

Cristiane de Oliveira Cavalcante⁹

Ingrid Vieira Saldanha¹⁰

RESUMO

O livro didático desempenha um papel crucial no cenário educacional, sendo uma ferramenta vital para educadores em todo o território nacional. Nesse contexto, a seleção criteriosa de tais materiais ganha destaque, uma vez que diversos aspectos devem ser cuidadosamente

avaliados. Esses aspectos incluem a qualidade das atividades propostas, a abordagem metodológica empregada na apresentação dos conteúdos e a sua pertinência em relação às características das turmas-alvo. Diante dessa importância, este estudo tem como propósito conduzir uma análise de um livro didático, adotando um roteiro composto por quatro elementos fundamentais. A primeira dimensão investiga a presença de um contexto histórico relacionado aos conteúdos abordados no livro. Busca-se identificar se há uma conexão estabelecida entre os temas matemáticos e sua evolução ao longo do tempo. Além disso, serão examinados quais conteúdos específicos são tratados com essa perspectiva histórica e como essa abordagem é apresentada aos estudantes. A segunda análise concentra-se na avaliação do alinhamento do livro com os quatro blocos de conteúdos delineados nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática. Será investigado de que maneira o material incorpora esses blocos e se a estrutura do livro está em conformidade com o desenvolvimento das Competências e Habilidades delineadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A terceira perspectiva volta-se para a presença de problemas que promovam o raciocínio matemático dos alunos. Será identificado se o livro apresenta desafios que incentivem a aplicação prática dos conceitos aprendidos e se estimulam a resolução criativa de situações-problema. A última dimensão aborda a inclusão de atividades que envolvam temas transversais ou propostas interdisciplinares e transdisciplinares. Será examinado se o livro propõe atividades que integram conceitos matemáticos com outras áreas do conhecimento, visando ampliar a compreensão dos estudantes e promover uma visão holística do aprendizado. Por meio dessa análise busca-se fornecer uma visão detalhada sobre a eficácia pedagógica e a abordagem do livro didático “Matemática Bianchini” nos contextos histórico, curricular, pedagógico e interdisciplinar.

Palavras-chave: Livro didático. Avaliação. Matemática. Conteúdo.

ABSTRACT

Textbooks play a crucial role in the educational scenario, being a vital tool for educators across the country. In this context, the careful selection of such materials is highlighted, since several aspects must be carefully evaluated. These aspects include the quality of the proposed activities, the methodological approach used in presenting the content and their relevance in relation to the characteristics of the target classes. Given this importance, this study aims to conduct an analysis of a textbook, adopting a script composed of four fundamental elements. The first dimension investigates the presence of a historical context related to the contents covered in the book. The aim is to identify whether there is an established connection between mathematical themes and their evolution over time. Furthermore, it will be examined which specific contents are treated with this historical perspective and how this approach is presented to students. The second analysis focuses on evaluating the book's alignment with the four blocks of content outlined in the National Mathematics Curricular Parameters. It will be investigated how the material incorporates these blocks and whether the structure of the book is in accordance with the development of the Skills and Skills outlined in the National Common Curricular Base (BNCC). The third perspective focuses on the presence of problems that promote students' mathematical reasoning. It will be identified whether the book presents challenges that encourage the practical application of the concepts learned and whether they encourage the creative resolution of problem situations. The last dimension addresses the inclusion of activities that involve transversal themes or interdisciplinary and transdisciplinary proposals. It will be examined whether the book proposes activities that integrate mathematical concepts with other areas of knowledge, aiming to expand students' understanding and promote a holistic view of learning. Through this analysis, we seek to provide a detailed view of the pedagogical effectiveness and approach of the textbook "Bianchini Mathematics" in historical, curricular, pedagogical and interdisciplinary contexts.

Keywords: Textbook. Assessment. Mathematics. Content.

1 INTRODUÇÃO

O uso do livro didático, não só pelos professores de Matemática, se tornou uma prática comum, uma vez que serve de fonte para os próprios docentes. Além disso, o fato de ser disponibilizado um para cada aluno nos passa, pelo menos a princípio, a sensação de que existe ali a tentativa de melhorar o acesso ao conhecimento.

No entanto, por ser um instrumento tão poderoso e por existir uma pluralidade (em vários aspectos) tão grande em nossas escolas, o processo de escolha desses materiais não deve ser realizado sem seguir determinados critérios, ou seja, “é preciso levar em consideração as especificidades sociais e culturais da comunidade em que o livro é utilizado, para que o seu papel na formação integral do aluno seja mais efetivo.” (Brasil, 2007, p. 12). Em outras palavras, diferentemente do que muitos possam imaginar, a escolha de um livro didático não se limita ao conhecimento matemático, físico ou qualquer que seja estruturado ali, o que torna a responsabilidade dos profissionais envolvidos ainda maior.

Contrariando também o que alguns possam pensar, como bem nos traz Rosa, Ribas, Barazzutti (2012, p.3), “ao analisar livros didáticos é possível perceber a existência de falhas na sua composição, às vezes na forma de apresentação do conteúdo, nas atividades propostas, no desenvolvimento dos conceitos no decorrer das páginas [...]”. Por essa razão se destaca a importância de analisar mais de um livro, bem como de complementá-lo com outros recursos pedagógicos.

Para concretizarmos o nosso objetivo, selecionamos o livro intitulado *Matemática Bianchini*, do Ensino Fundamental II (9º ano), de autoria de Edwaldo Bianchini, impresso pela editora Moderna, com ciclo vigente entre os anos de 2020 e 2023 e tentaremos responder aos seguintes itens:

I) O livro apresenta um contexto histórico dos conteúdos abordados? Quais conteúdos são contemplados com esta forma de abordagem? Como se dá essa apresentação?; II) Os quatro blocos de conteúdos

estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática são contemplados no livro? De que forma? Neste sentido, o livro está estruturado com vistas ao desenvolvimento do Ensino da Matemática observando Competências e Habilidades, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?; III) O livro contém problemas que estimulem o raciocínio matemático do aluno? Cite pelo menos um exemplo que justifique; IV) O livro propõe especificamente atividades envolvendo os temas transversais ou outra proposta interdisciplinar ou transdisciplinar? Cite e comente.

Esperamos que todas as observações aqui elencadas sejam importantes de alguma forma para os futuros professores de Matemática (que eventualmente poderão participar de seleções de livros didáticos), bem como para aqueles que já atuam e que provavelmente já estiveram envolvidos direta ou indiretamente nesse delicado processo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O livro didático, diferentemente do que se possa imaginar, tem sido uma importante fonte para os docentes há muito tempo, como nos diz Ribeiro (2003), ao afirmar que ele está presente no nosso contexto educacional desde o período colonial, ainda que fosse privilégio de poucos.

Por mais que existam atualmente recursos tecnológicos que poderiam tornar esse recurso um tanto quanto obsoleto, ele continua sendo uma importante fonte para os docentes. Isso acontece porque

O livro didático tem importância na prática pedagógica diária por ser suporte teórico e prático para o aluno, instrumento de apoio para o professor e por constituir uma organização possível do conteúdo a ser ensinado. Trata-se de uma forma de sistematização dos conteúdos a serem trabalhados

em sala de aula. Em alguns casos, pode, inclusive, constituir a única referência bibliográfica ou de leitura recente a que os alunos ou o professor têm acesso, tendo em vista aspectos físicos e econômicos específicos do nosso país. (Barreto; Monteiro, 2008, p. 2).

Espera-se então que a presença do livro didático na sala de aula garanta, ainda que minimamente, a existência das referências e habilidades exigidas em cada turma.

Mesmo sendo uma importante ferramenta no âmbito educacional, o livro didático só recebeu a devida valorização a partir do acordo MEC-USAID, em 1966. Esse acordo, como nos explica Witzel (2002), propunha a edição de livros didáticos em grande escala para atender a demanda escolar em número de alunos.

Nas duas décadas seguintes, principalmente por conta da desvalorização do ensino público e de uma fragilizada capacitação profissional dos professores, o livro didático passou a ser um item ainda mais valioso para os envolvidos. Foi nesta época que começou efetivamente a se questionar como tais livros eram produzidos, ou seja, o porquê de determinados conteúdos serem abordados de uma determinada maneira. Tais questionamentos por si só não impactaram positivamente, uma vez que daí em diante se presenciou, como nos diz Mortimer (1988), uma fragmentação e uma banalização dos conhecimentos científicos escolares.

A última década do século XX foi marcada por reformas educacionais. Elas visavam, de acordo com Santos e Martins (2011), fundamentalmente alertar os educadores sobre a responsabilidade e a necessidade de

modificar os conteúdos e metodologias de ensino. Segundo as autoras, porém

essas reformas e imposições não alcançaram os objetivos propostos por se tratarem de projetos simples, uma vez que dependiam principalmente de financiamento e apoio governamental. As propostas e documentos que propunham tais reformas, em sua grande maioria, não chegavam sequer serem discutidos nas escolas, e tal descaso conseqüentemente ocasionará desconfiança e a perda de credibilidade perante os professores, um dos principais agentes formador de opiniões e maior consumidor de livros didáticos. (Santos; Martins, 2011, p. 21).

Em 1985, através da edição do Decreto nº 91.542, de 19/08/85, o Plidef dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Com o advento desse programa, o governo passou a ser mais cuidadoso com o material que chegava nas salas de aula. Dessa forma, algumas mudanças foram feitas, dentre as quais podemos citar a participação dos professores na escolha dos livros e a reutilização deles, eliminando os descartáveis e aprimorando as especificações técnicas de produção para aumentar a durabilidade, permitindo a criação de bancos de livros didáticos.

Portanto, o livro didático é, como nos explica Santos e Martins (2011), uma ferramenta pedagógica que pode provocar e orientar possíveis mudanças e melhorias na prática educativa. Não deve ser, no entanto, tido como um elemento de informações prontas e perfeitas, o qual deva permanecer inquestionável. Muito pelo contrário: todo e qualquer livro didático pode ser aprimorado, tanto no aspecto pedagógico quanto no social.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ITENS NORTEADORES PARA ANÁLISE DO LIVRO

3.1.1 O LIVRO APRESENTA UM CONTEXTO HISTÓRICO DOS CONTEÚDOS ABORDADOS? QUAIS CONTEÚDOS SÃO CONTEMPLADOS COM ESTA FORMA DE ABORDAGEM? COMO SE DÁ ESSA APRESENTAÇÃO?

Para chegarmos a um parecer sobre esta primeira parte, verificamos cada capítulo (o livro é composto por 12) individualmente buscando identificar em quais existia tal preocupação para com o contexto histórico.

No primeiro capítulo, sobre números naturais, existem, pelo menos, duas abordagens em que se evidencia a preocupação em relacionar o conteúdo que está sendo estudado a alguma parte da história da Matemática, como podemos ver na imagem abaixo.

Figura 1. Página do capítulo 1.

O problema dos coelhos de Fibonacci e o número áureo

Leonardo de Pisa (c. 1170-1240), conhecido como Fibonacci, publicou em 1202 o famoso livro *Liber Abaci* (*Livro do ábaco*), em que explicou a notação indo-arábica que usamos hoje. No capítulo XII, ele propôs o seguinte problema, que originou a sequência de Fibonacci:

Um homem pôs um par de coelhos em um lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir deste par em um ano se, supostamente, todo mês cada par dá à luz um novo par, que é fértil a partir do segundo mês?

O que nos interessa apresentar aqui é a sequência de Fibonacci. Por isso, vamos apenas iniciar a resolução dos primeiros passos do problema.

Observe a figura na qual um coelho grande representa um par de coelhos maduros (férteis) e um coelho pequeno representa um par de coelhos jovens (que não procriam).

- Vamos começar com um par de coelhos jovens.
- Esse par amadurece durante o 1º mês.
- Após o 1º mês, o 1º par dá à luz outro par, assim ficamos com 2 pares.
- Após o 2º mês, o par maduro dá à luz outro par jovem, enquanto o par de filhotes amadurece. Assim ficam 3 pares.
- Após o 3º mês, cada um dos 2 pares maduros dá à luz outro par, e o par de filhotes amadurece. Temos agora 5 pares.
- Após o 4º mês, cada um dos 3 pares maduros dá à luz outro par, e os 2 pares de filhotes crescem. Agora temos 8 pares.
- Após o 5º mês, temos 1 par de filhotes de cada um dos 5 pares adultos, mais 3 pares crescendo. Total: 13 pares.

Fonte: PDF do livro.

Notamos, portanto, que, pelo menos no que diz respeito a situar o conhecimento em determinado momento na história, o livro iniciou de maneira bastante satisfatória.

O capítulo 2 (operações com números reais) possui apenas um texto que busca introduzir a ideia de número irracional.

O terceiro capítulo, sobre grandezas proporcionais, infelizmente não possui nenhuma abordagem que remeta à história.

O capítulo seguinte (acerca de proporcionalidade em Geometria) , diferentemente dos dois últimos, possui um tratamento histórico bastante significativo. Inicialmente é apresentado um texto sobre o número de ouro, no qual mostra-se a sua existência em vários elementos, como em um girassol e até mesmo na fachada do Panteon (monumento localizado em Atenas).

Além disso, nas páginas seguintes encontra-se um excelente texto sobre a história de Tales de Mileto.

Figura 2. Página do capítulo 4.

Estudando o pentágono regular estrelado, os gregos descobriram, mais de 500 anos antes de Cristo, um número irracional determinado pelas razões entre os segmentos desse pentágono.

Na figura ao lado, por exemplo, temos:

$$\frac{AC}{AJ} = \frac{AJ}{AF} = \frac{2}{\sqrt{5} - 1} = 1,618$$

Cerca de 2.000 anos depois, esse número, que já vimos representado pela letra grega fi (ϕ) e que tem infinitas casas decimais sem período, passou a ser chamado de número áureo ou número de ouro.

Observando a natureza, a arquitetura, algumas razões entre medidas do corpo humano etc., encontramos razões que se aproximam do número de ouro.

Veja a seguir o exemplo do girassol.

A estrutura central do girassol é formada por um grande número de pequenas sementes dispostas em espirais, algumas no sentido horário e outras no sentido anti-horário.

$$\frac{\text{número de espirais no sentido horário}}{\text{número de espirais no sentido anti-horário}}$$

Outro exemplo é o desenho da fachada do Partenon (templo da deusa Atena, da mitologia grega, construído em Atenas no século V a.C.), que pode ser inscrito em um retângulo cuja razão entre a largura e a altura é:

$$\frac{\text{medida da largura}}{\text{medida da altura}} = \frac{6,5}{4,0} = 1,6$$

Chamamos de retângulo áureo ou retângulo de ouro todo retângulo cuja razão entre as medidas dos lados maior e menor é o número de ouro ($\approx 1,618$).

Fonte: PDF do livro.

Os dois capítulos seguintes, sobre semelhança e estatística, carecem de contextualização histórica.

O capítulo 7, que versa sobre equações do 2º grau, dispõe de um bom texto sobre método de completar quadrados, como pode ser visto adiante. Enfatizamos aqui a importância de um texto assim, que instiga os alunos e mostra a eles que nem tudo precisa ficar restrito a fórmulas. O capítulo também faz menções a Bhaskara e ao matemático francês Albert Girard.

Figura 3. Página do capítulo 7.

Quando o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito

As raízes positivas de equações do 2º grau já eram determinadas pelos babilônios por volta do ano 1800 a.C. Eles utilizavam seus conhecimentos de Geometria para representar a equação algébrica e, assim, resolvê-la.

Essa representação consistia em duas etapas: primeiro traçavam uma figura cuja área representasse o primeiro membro da equação; depois, completavam a figura de modo a formar uma região quadrada. Com isso, eles conseguiam encontrar uma equação equivalente à equação inicial cujo primeiro membro fosse um trinômio quadrado perfeito.

Esse método, conhecido como **método de completar quadrados**, também era usado pelos matemáticos árabes e hindus.

Veja, por exemplo, como resolver a equação $x^2 + 4x - 21 = 0$ aplicando esse método.

Observe que o primeiro membro dessa equação não é um trinômio quadrado perfeito, mas é possível transformá-lo em um.

Tábua babilônica BM 13901 (1800 a.C.).
Nessa tábua há 24 problemas que envolvem equações do 2º grau.

Fonte: PDF do livro.

O capítulo 8, que trata sobre um assunto ao qual é dado bastante atenção nas escolas, o teorema de Pitágoras, possui uma ótima abordagem histórica. A página inicial do capítulo já possui uma imagem de um monumento feito em homenagem a Pitágoras que remete ao seu teorema.

Figura 4. Página do capítulo 8.

Fonte: PDF do livro.

Na página seguinte há um texto sobre a história de Pitágoras (disponível abaixo).

Figura 5. Outra página do capítulo 8.

1 Um pouco de História

O filósofo grego Pitágoras nasceu na ilha de Samos provavelmente em 570 a.C., cerca de cinquenta anos depois do nascimento de Tales de Mileto.

Filho de um rico comerciante, viajou pelo Egito, pela Babilônia e talvez tenha chegado até a Índia.

Ao voltar para a Grécia, fixou-se em sua terra natal, mas, descontente com as arbitrariedades do governo de Samos, mudou-se para a colônia grega Crotona, situada na Itália. Lá, fundou a escola pitagórica.

Nessa escola, havia aulas de Religião, Filosofia, Política, Música, Astronomia e Matemática. Seus alunos eram divididos em duas categorias: os dos três primeiros anos eram chamados de ouvintes e os dos anos seguintes, de matemáticos, pois somente a estes eram revelados os segredos da Matemática. Aliás, a origem da palavra **matemática** (que significa "o aprendizado da arte, da ciência") é atribuída a Pitágoras.

O lema da escola era "Tudo é número". Nela, procuravam explicar com números tudo o que existe na natureza.

Os pitagóricos tinham o conhecimento como única aspiração e formaram uma sociedade secreta cujo emblema era um pentágono estrelado — ou pentagrama (figura ao lado).

Os estudos dos pitagóricos trouxeram grandes contribuições para a Matemática, principalmente para a Geometria. Entre essas contribuições, a de maior sucesso foi sem dúvida o conhecido teorema de Pitágoras.

Mesmo depois da morte de Pitágoras, por volta de 500 a.C., a sociedade dos pitagóricos continuou a existir por mais de quatro séculos.

Busto de Pitágoras, nos Museus Capitolinos em Roma, Itália. Escultura em mármore. (Foto de 2015.)

Pentágono estrelado ou pentagrama.

Fonte: PDF do livro.

No capítulo 9, que aborda as razões trigonométricas em um triângulo retângulo, não houve nenhuma referência da ligação de tais assuntos com o seu momento histórico.

O antepenúltimo capítulo, que visa introduzir o conceito de função, traz apenas um texto sobre a evolução deste importante conceito matemático.

Ao penúltimo e ao último capítulo (circunferência, arcos e relações métricas e polígonos regulares e áreas, respectivamente) não foi dado nenhum tipo de tratamento histórico, o que achamos equivocado, dada a riqueza histórica presente na Geometria como um todo.

Como se pôde observar, a parte histórica de cada conteúdo é trabalhada às vezes a partir de um problema antigo da Matemática e às vezes simplesmente discutindo como cada conceito foi evoluindo e quais as personalidades envolvidas no processo.

Percebe-se, portanto, que existe uma relativa preocupação por parte do autor em apresentar os conceitos à luz de um dado contexto histórico, no entanto, ele deixa de fazer isso em 6 capítulos, o que equivale à metade do livro. Para este primeiro requisito, então, consideramos que o livro satisfaz apenas parcialmente.

3.1.2 OS QUATRO BLOCOS DE CONTEÚDOS ESTABELECIDOS NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) DE MATEMÁTICA SÃO CONTEMPLADOS NO LIVRO? DE QUE FORMA? NESTE SENTIDO, O LIVRO ESTÁ ESTRUTURADO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA MATEMÁTICA OBSERVANDO COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, DE ACORDO COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)?

Sim, constatamos que os 4 blocos de conteúdos estabelecidos nos PCN são contemplados no livro e que, além disso, o livro está estruturado com o objetivo de atender às competências e habilidades da BNCC, conforme veremos nos exemplos a seguir.

- Exemplo 1: **Identificação de um número irracional como um número de representação decimal infinita, e não-periódica, e localização de alguns deles na reta numérica, com régua e compasso. (Números e Operações).**

Figura 6. Reconhecimento de um número irracional.

4 Números irracionais e números reais

Considere o número $0,101112...$

Observando a formação desse número, vamos supor que podemos dar continuidade à sua parte decimal do seguinte modo: $0,10111213...$; $0,1011121314...$; e assim por diante.

Como a representação decimal desse número tem infinitas casas decimais e não é periódica, não podemos obter sua forma de fração; logo, esse número não é racional.

Agora, veja este outro número: $0,5255255525552...$

Imagine que, para continuar escrevendo esse número, devemos acrescentar sempre um algarismo 5 aos grupos de 5 separados por 2:

Fonte: PDF do livro.

Nesta página (e nas que estão próximas a ela) vemos que houve a tentativa de trabalhar a habilidade (EF09MA02): Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.

- Exemplo 2: **Verificações experimentais, aplicações e demonstração do teorema de Pitágoras (Espaço e Forma).**

Figura 7. Aplicando o Teorema de Pitágoras.

3 Aplicações do teorema de Pitágoras

Relacionando as medidas da diagonal e do lado de um quadrado

Considere o quadrado $ABCD$, com lado medindo ℓ e diagonal d .

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo ABC , temos:

$$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$$

$$d^2 = \ell^2 + \ell^2$$

$$d^2 = 2\ell^2$$

$$d = \sqrt{2\ell^2}$$

$$d = \ell\sqrt{2}$$

Portanto, com a expressão $d = \ell\sqrt{2}$ é possível calcular a diagonal de um quadrado quando se conhece a medida de seu lado, e vice-versa.

Veja alguns exemplos.

a) Vamos calcular a medida da diagonal de um quadrado cujo perímetro é 12 cm.

Se $P = 12$ cm, então $\ell = 3$ cm.

$$d = \ell\sqrt{2}$$

$$d = 3\sqrt{2}$$

Logo, a diagonal desse quadrado mede $3\sqrt{2}$ cm.

b) Vamos calcular a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede $7\sqrt{2}$ cm.

Substituímos d por $7\sqrt{2}$ em $d = \ell\sqrt{2}$.

$$\ell\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

$$\ell = 7$$

Logo, o lado desse quadrado mede 7 cm.

c) Dado o segmento \overline{AB} com medida u abaixo, vamos construir um quadrado cujo lado meça $\sqrt{2}u$.

Usando régua e compasso, podemos seguir estes passos:

- transportamos \overline{AB} para uma reta r ;
- por A , traçamos a reta s , perpendicular a r ;
- com abertura do compasso igual a u , traçamos três arcos: com centro em A , obtemos o ponto C em s ; com centro em B e depois em C , obtemos o ponto D ;
- com abertura do compasso igual a AD ($AD = \sqrt{2}u$) traçamos três arcos: com centro em A , obtemos o ponto E em r e o

Fonte: PDF do livro.

Aqui, a habilidade trabalhada foi: (EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

- Exemplo 3: **Cálculo da área de superfícies planas por meio da composição e decomposição de figuras e por aproximações (Grandezas e medidas).**

Figura 8. Cálculo da área de superfícies planas.

Calculando a área total da superfície de alguns sólidos

Você se lembra de como fazer a **planificação** da superfície de um paralelepípedo? E da superfície de um cubo? Analisando as planificações, podemos determinar a área total da superfície desses sólidos. Veja.

Planificação da superfície de um paralelepípedo

Cálculo da área em centímetro quadrado:

$$\begin{aligned} & \text{área do retângulo 1} & \text{área do retângulo 2} & \text{área do retângulo 3} \\ A &= 2 \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 5 \\ A &= 24 + 30 + 40 \\ A &= 94 \end{aligned}$$

A área total da superfície do paralelepípedo é 94 cm².

Planificação da superfície de um cubo

Cálculo da área em centímetro quadrado:

$$\begin{aligned} & \text{área do quadrado} \\ A &= 6 \cdot 3 \cdot 3 \\ A &= 54 \end{aligned}$$

A área total da superfície do cubo é 54 cm².

Do mesmo modo, podemos determinar a área total da superfície de um prisma, fazendo sua planificação. Veja.

Planificação da superfície de um prisma

Fonte: PDF do livro.

Habilidades trabalhadas: (EF09MA04): Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações e (EF09MA19): Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

- Exemplo 4: **Obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa (média, moda e mediana), compreendendo seus significados para fazer inferências (Tratamento da Informação).**

Figura 9. Trabalhando as medidas de tendência central.

1 Recordando as medidas de tendência central

Coletar, organizar, ler, interpretar e construir representações de um conjunto de dados de uma variável faz parte do que se entende por **tratamento da informação**. Por meio da informação devidamente decodificada é que entramos em sintonia com o mundo atual.

A necessidade de compreender informações veiculadas por meio de diversas linguagens e plataformas indica a importância de se habilitar no recolhimento de dados e na análise de informações por meio de instrumentos como tabelas, gráficos, mapas, esquemas, algoritmos etc.

Igualmente importante é aprender a efetuar cálculos de medidas de tendência central já estudadas e medidas de dispersão.

Assim, nos capacitamos em resolver e formular problemas, tomar decisões e fazer previsões que determinarão melhores opções para a vida pessoal e até para a comunidade na qual vivemos.

Vamos recordar alguns conceitos considerando a situação a seguir.

A tabela abaixo mostra o resultado de uma pesquisa sobre o número de avós que residem na mesma casa de cada aluno do 9º ano.

Avós e netos na mesma casa					
Número de avós residentes	0	1	2	3	4
Frequência absoluta	19	19	9	2	1

Dados fictícios.

Embora essa seja uma situação bastante simples e os valores da variável número de avós que residem na casa do aluno já estejam organizados na tabela de distribuição de frequências, ainda podemos observar outros aspectos desse conjunto de valores por meio das medidas de tendência central: moda, média aritmética e mediana.

Vamos recordar.

Em um conjunto de dados, **moda** é o elemento, numérico ou não, que se destaca por apresentar a maior frequência absoluta. Se dois ou mais elementos desse conjunto tiverem a mesma frequência absoluta, maior do que os demais, esses elementos serão as modas do conjunto. Porém, se todos os elementos tiverem a mesma frequência, o conjunto não tem moda, é amodal.

A **média aritmética** de dois ou mais números é a razão entre a soma desses números e a quantidade de números dados.

A **mediana** de um grupo de valores ordenados, de modo crescente ou decrescente, é o termo que ocupa a posição central (quantidade ímpar de termos) ou é o valor obtido pela média aritmética de seus dois termos centrais (quantidade par de termos).

Fonte: PDF do livro.

Habilidade trabalhada nesta página: (EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.

3.1.3 O LIVRO CONTÉM PROBLEMAS QUE ESTIMULEM O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO DO ALUNO? CITE PELO MENOS UM EXEMPLO QUE JUSTIFIQUE.

De uma maneira geral, este é um requisito ao qual o livro satisfaz bem. Há no material uma seção intitulada “Exercícios complementares”, que é composta em sua maioria por questões de vestibulares, sendo que algumas destas questões exigem aquele “algo a mais” do aluno. Tentamos elencar abaixo algumas delas.

- Exemplo 1:

A primeira questão selecionada é do capítulo 7, sobre equações do 2º grau, cujo enunciado está adiante.

Figura 10. Problema 1.

- 16** (UFF-RJ) Cortando-se pedaços quadrados iguais nos cantos de uma cartolina retangular de 80 cm de comprimento por 60 cm de largura, obtém-se uma figura em forma de cruz. Se a área da cruz for a terça parte da área retangular original, o tamanho do lado de cada quadrado é igual a: **alternativa d**
- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) $5\sqrt{2}$ cm. | d) $20\sqrt{2}$ cm. |
| b) $10\sqrt{2}$ cm. | e) $25\sqrt{2}$ cm. |
| c) $15\sqrt{2}$ cm. | |

Fonte: PDF do livro.

Consideramos esta uma questão que estimule o raciocínio pelo fato de o aluno ter que, digamos, construir a solução, já que, por mais que seja uma questão sobre equação do 2º grau, não é algo que está a princípio visível. Para responder à questão, seria necessário calcular a área da cartolina (igual a 4800 cm^2) e depois a da figura em forma de cruz (igual a 1600 cm^2). Feito isso, para descobrir a área dos quatro quadrados basta subtrair as áreas encontradas anteriormente ($4800 - 1600 = 3200 \text{ cm}^2$). Como são 4,

isso nos diz que cada quadrado possui uma área de 800 cm^2 . Por fim, para encontrar o lado l de cada um, basta resolver a seguinte equação do segundo grau: $l^2 = 800$. Resolvendo, concluímos que l é igual a $20\sqrt{2} \text{ cm}$.

- Exemplo 2: Uma outra questão que consideramos adequada para estimular o raciocínio é a que se segue, do capítulo referente ao teorema de Pitágoras.

Figura 11. Problema 2.

22 (UFPR) Uma corda de $3,9 \text{ m}$ de comprimento conecta um ponto na base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema abaixo. Observe que o ponto mais alto dessa polia está $1,5 \text{ m}$ acima do plano em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada $1,4 \text{ m}$, na direção indicada abaixo, a distância x que o bloco deslizará será de: **alternativa c**

- a) $1,0 \text{ m}$. c) $1,6 \text{ m}$. e) $2,1 \text{ m}$.
b) $1,3 \text{ m}$. d) $1,9 \text{ m}$.

Fonte: PDF do livro.

Para solucionar o problema, o discente primeiro deve considerar o triângulo existente e atribuir ao restante do comprimento da base dele um valor, que indicaremos por y . Com isso, pode-se aplicar o teorema de Pitágoras ao triângulo: $3,9^2 = 1,5^2 + (x+y)^2$. Agora, o ponto crucial da questão é perceber que, ao puxar a corda por $1,4 \text{ m}$ (juntamente com o deslocamento do bloco), será formado um novo triângulo cuja hipotenusa

será igual a 2,5 m. Assim, pode-se aplicar novamente o teorema de Pitágoras neste novo triângulo: $2,5^2 = 1,5^2 + y^2$. Resolvendo, obtemos $y = 2$. Agora é só substituir o valor de y na primeira relação: $3,9^2 = 1,5^2 + (x+2)^2$. Ao resolvermos esta equação do 2º grau, temos que $x = 1,6$ cm.

Neste aspecto, julgamos que o livro propõe sim em cada capítulo problemas que exijam um maior raciocínio por parte dos discentes.

3.1.4 O LIVRO PROPÕE ESPECIFICAMENTE ATIVIDADES ENVOLVENDO OS TEMAS TRANSVERSAIS OU OUTRA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR OU TRANSDISCIPLINAR? CITE E COMENTE.

Sim, o livro dá bastante atenção a esses aspectos. Citaremos 2, dentre os vários exemplos presentes nele.

- Exemplo 1:

Figura 12. Matemática e Saúde.

Construindo gráficos de barras e de colunas

Fred observou o infográfico ao lado e resolveu fazer um gráfico de barras para comparar a taxa de mortalidade infantil (dados estimados para 2017) dos países em destaque. Ele usou os dados de uma morte para cada mil nascidos.

Para o gráfico não ficar muito grande, Fred estabeleceu 10 cm de comprimento para a barra correspondente à maior porcentagem (Paquistão – 52,1 mortes/mil nascidos). A seguir, ele calculou o comprimento das outras barras por meio da regra de três. Observe dois cálculos que ele fez.

A POBREZA NO MUNDO

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é uma medida que classifica os países pelo seu nível de desenvolvimento com base em três dimensões: renda, educação e saúde. Veja no mapa o IDH e a situação de alguns países relativa a outros dois índices: a expectativa de vida ao nascer e a mortalidade infantil por mil nascidos.

BRASIL
IDH: 0,754

Expectativa de vida ao nascer 74 anos
Mortalidade infantil (mortes/mil nascidos) 17,5

País	Mortalidade Infantil (morte/mil nascidos)	Comprimento da barra (cm)
Paquistão	52,1	10
Indonésia	22,7	x

Dados obtidos em: OIA. Disponível em: <<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html>>. Acesso em: 01 dez. 2017.

$$\frac{52,1}{22,7} = \frac{10}{x} \Rightarrow 52,1x = 227 \Rightarrow x = \frac{227}{52,1} \approx 4,4$$

País	Mortalidade Infantil (morte/mil nascidos)	Comprimento da barra (cm)
Paquistão	52,1	10
Bangladesh	31,7	y

Dados obtidos em: OIA. Disponível em: <<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html>>. Acesso em: 01 dez. 2017.

$$\frac{52,1}{31,7} = \frac{10}{y} \Rightarrow 52,1y = 317 \Rightarrow y = \frac{317}{52,1} \approx 6,1$$

Assim, as barras referentes à Indonésia e a Bangladesh ficaram com 4,4 cm e 6,1 cm, respectivamente.

Fonte: PDF do livro.

Neste primeiro exemplo, vemos como a Matemática foi utilizada a fim de interpretar informações diretamente relacionadas à temática da saúde.

- Exemplo 2:

Figura 13. Matemática e meio ambiente.

Semicorôa circular

Observe nesta reportagem um tipo de gráfico, diferente dos que já vimos, cada vez mais usado em jornais e revistas.

É desperdiçado aos montes

Todos os anos, 730 milhões de toneladas de lixo são despejadas em reservas de água do mundo, contaminando 1.500 quilômetros cúbicos do líquido. O que fica imune ao lixo humano, gastamos sem cuidado.

Para onde vai nosso estoque de água doce:

Dados obtidos em Veja, 29 out. 2014, p. 88.

Podemos considerar o gráfico usado na reportagem como uma variação de um gráfico de setores. Porém, em vez de ser composto de setores circulares cujo total forma um círculo, suas partes compõem uma semicorôa circular, ou seja, uma região limitada por dois semicírculos concêntricos.

Para construir um gráfico com semicorôa circular, uma vez construída a tabela com as frequências relativas dos dados pesquisados, basta multiplicar as porcentagens por 180° (no gráfico de setores multiplicamos por 360°) e construir, com um transferidor, setores circulares adjacentes, de mesmo raio e centro, cujas medidas angulares são os produtos obtidos. A soma desses setores resulta em um semicírculo do qual retiramos outro semicírculo concêntrico de raio menor.

No exemplo da reportagem, 70% da água doce é destinada à agricultura (tanto no Brasil como no mundo). Então, o setor que inicialmente devemos desenhar para esse dado deve medir $0,7 \cdot 180^\circ$, isto é, 126° .

Agora quem trabalha é você!

FAÇA ATIVIDADE NO CADEIRÃO

Faça uma pesquisa com seus colegas de turma sobre a quantidade de água que eles bebem, em média, por dia. Em seguida, construa uma tabela e um gráfico como o da reportagem acima.

Considere na pesquisa as seguintes quantidades:

construção de tabela e de gráfico

- * 1 copo;
- * 2 copos;
- * 3 copos;
- * 4 copos;
- * 5 copos;
- * 6 ou mais copos.

Fonte: PDF do livro.

Aqui, nota-se facilmente o uso da Matemática para trabalhar uma questão muito sensível relacionada ao meio ambiente, que é o despejo de lixo em reservas de água. Como atividade, é proposto algo que certamente despertará o interesse deles, justamente por se tratar de algo bastante prático e palpável.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos observar, o livro satisfaz muito bem a três dos quatro itens que serviram de orientação, uma vez que contempla os blocos de conteúdos estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, visando o desenvolvimento do Ensino da Matemática observando Competências e Habilidades, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); estimula o raciocínio lógico dos discentes

através de problemas e propõe atividades que envolvem, ao menos, os temas transversais. O único aspecto em que fica limitado é o que diz respeito ao contexto histórico dos conteúdos, uma vez que não traz essa abordagem em alguns capítulos.

Considerando tudo o que foi exposto até aqui, o veredito ao qual chegamos é que o livro é sim uma boa opção disponível para as escolas utilizarem como referência e, portanto, acreditamos que os professores que o selecionaram fizeram, aparentemente, um bom trabalho.

REFERÊNCIAS

BARRETO, B. DE C.; MONTEIRO, M. C. G. DE G. **Professor, livro didático e contemporaneidade**. PUC-RJ, 2008. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/11983/11983.PDF>. Acesso em: 22 jun. 2024.

BIANCHINI, E. **Matemática Bianchini (9º)**. 9 ed. São Paulo: Moderna, 2018.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Guia de Livros Didáticos PNLD 2008: Matemática**. Brasília: MEC, 2007.

MORTIMER, E. F. A evolução dos livros didáticos de química destinados ao ensino secundário. **Em Aberto**, v. 7, n. 40, p. 25-41, 1988.

RIBEIRO, M. L. **História da Educação Brasileira: organização escolar**. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.

ROSA, C. P. DA; RIBAS, L. C.; BARAZZUTTI, M. **Análise de Livros Didáticos**. Disponível em: http://w3.ufsm.br/ceem/eiemat/Anais/arquivos/RE/RE_2_Rosa_Carine_Pedroso.pdf. Acesso em: 15 de Mar. de 2023.

SANTOS, V. DOS A. DOS; MARTINS, L. A importância do livro didático. **Candombá**, v. 7, n. 1, p. 20-33, jan – dez 2011.

WITZEL. G. Z. **Identidade e Livro Didático**: Movimentos Identitários do Professor de Língua Portuguesa, 2002. 181 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Maringá, UME, Maringá, 2002.

¹Licenciatura em Matemática

Instituto Federal do Ceará – IFCE

Rua Dr. Júlio Lima, 1032, Centro – Crateús, CE

chavespaivacarlosdaniel@gmail.com

²Pós Graduação Latu Sensu: Metodologia do Ensino de Matemática e

Física

Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI

Rod. Ce 350, km 24, s/n. Pindoretama – Ceará

rafael.bento@prof.ce.gov.br

³Mestrado profissional em matemática (PROFMAT)

Universidade Federal do Pará – UFPA

Passagem Santo Amaro 111, bairro Maracangalha. Belém, Pará

flaviodrm@yahoo.com.br

⁴Especialização em Metodologia do Ensino da Matemática

Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA

Rua José Gomes da Cruz, 130, Bairro Senador Paulo Guerra – Santa Maria

da Boa Vista – PE

rildo.alves23@gmail.com

⁵Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática

Universidade de Passo Fundo – UPF

Rua Dr Francisco Carvalho, 524, Bairro Aeroporto – Uruçuí-PI

195128@upf.br

⁶Mestrado Profissional – Profmat IFPI

Rua Manoel Marreiros, 356, centro, Pimenteiras – Piauí

adalgisa.oliveira@ifpi.edu.br

⁷Mestrado profissional em matemática – Profmat IFPI

Rua Arsênio Ramos de Carvalho, 656, Guarani, Piracuruca-PI,

cep:64240000

prof.daniel88@gmail.com

⁸Mestre em Matemática
Universidade Federal do Cariri – UFCA
Rua 01, Alvorada, 1069. Iguatu-CE
prof.anderson.p@hotmail.com

⁹Mestre em Educação Brasileira
Universidade Federal do Ceará – UFC
Residencial Ametista – Rua Maria Carneiro Silva, 400 AP 110A – Curicaca;
Caucaia – CE/ Brasil
cristianecavalcante15@gmail.com

¹⁰Mestrado em Matemática – PROFMAT
Universidade Federal do Ceará – UFC
Avenida Pasteur, 920, Álvaro Weyne – Fortaleza (CE)
ingridvsal@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil